

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 005.332:27-31
DOI

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ГЛАДЧЕНКО Т.Н.,
канд. гос. упр.,
доцент кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В работе сформулированы основные формы выражения и развития эмоционального интеллекта руководителя-лидера. Принципы этики и морали, заповеданные Иисусом, актуальные для государственного управления.

Ключевые слова: руководитель-лидер, эмоциональный интеллект, эмоциональное лидерство

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF THE MANAGER ON

GLADCHENKO T.N.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of the Department of Innovative
Management and Project Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the paper to formulate the main forms of expression and development of the emotional intelligence of a leader-leader. The principles of ethics and morality, commanded by Jesus, are relevant for public administration.

Keywords: leader-leader, emotional intelligence, emotional leadership

Актуальность и постановка проблемы. Иисус Христос не формулировал конкретных принципов для государственных служащих, так как в его времена не было современной формы

государственного управления. Однако, Иисус высказывал принципы морали и этики, которыми могут руководствоваться современные руководители и государственные служащие. Наиболее актуальными являются формы выражения и развития эмоционального интеллекта, эмоционального лидерства.

Анализ последних исследований и изданий по данной проблеме. Среди ученых в области экономики, которые исследуют Иисуса Христа как руководителя-лидера, можно назвать нескольких известных авторов и лекторов. Один из них – Джон Коттер, профессор Гарвардской бизнес-школы, автор бестселлеров «Ведущие изменения» и «Эффективный руководитель». Он исследует концепцию эмоционального лидерства Иисуса Христа и рассматривает его подходы к командообразованию, мотивации и развитию лидерских качеств у последователей.

Далее, Роберт Уинстон Уильямс, профессор кафедры маркетинга университета Бейлора, который объясняет, как Иисус Христос исследовал потребности и желания своих последователей, применяя маркетинговые стратегии для проповеди своего послания.

Также можно упомянуть Джим Коллинза, автора книг «Стремительно вверх» и «Великая вещь: почему некоторые компании делают скачок...», который в своих исследованиях обращает внимание на этику и ценности Иисуса как лидера, а также его способность к созданию долговременного успеха.

В России есть несколько ученых, занимающихся исследованием феномена Иисуса Христа как лидера и руководителя. Вот некоторые из них:

1. Александр Филатов – доктор философских наук, профессор Московского государственного университета им. Ломоносова. Автор книги «Иисус Христос: лидер и руководитель».

2. Кирилл Прокопьев – доктор философских наук, профессор Уральского государственного университета. Автор книги «Лидерство Иисуса Христа и современные вызовы».

3. Сергей Пискунов – доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг «Лидерство в контексте религии: Иисус Христос и Мухаммед».

4. Павел Мухин – кандидат философских наук, доцент Уральского федерального университета. Автор статей и книг,

посвященных лидерству Иисуса Христа в контексте современного менеджмента.

Это не полный список ученых, занимающихся данным направлением исследований в России, но они являются наиболее известными и авторитетными в этой области.

В целом, исследование лидерства Иисуса Христа в экономической сфере – это довольно распространенная практика, которая может быть полезной для руководителей и менеджеров всех уровней, желающих улучшить свои лидерские качества и достичь большего успеха в управлении.

Цель статьи – сформулировать основные формы выражения и развития эмоционального интеллекта руководителя-лидера на примере Иисуса Христа.

Изложение основного материала исследования.

Иисус Христос не формулировал конкретных принципов для государственных служащих, так как в его времена не было современной формы государственного управления. Однако, Иисус высказывал принципы морали и этики, которыми могут и должны руководствоваться руководители и государственные служащие, в том числе (рис.1):

1. Служение на благо людей. Иисус наставлял своих последователей служить ближним своим и помогать тем, кто нуждается в помощи. Практически главенствующий принцип государственного служащего

2. Справедливость. Иисус учил принципу справедливости и равенства перед Богом и людьми, что может применяться и в государственной деятельности.

3. Честность. Иисус наставлял своих учеников быть честными и правдивыми во всех своих делах, что является важным качеством для государственных деятелей.

4. Практика прощения и милосердия. Иисус учил прощать и помогать тем, кто ошибся, что может применяться и в государственной сфере.

5. Стремление к миру и согласию. Иисус наставлял своих учеников к стремлению к миру и согласию с ближними людьми, что является важным аспектом государственной деятельности.

6. Радость и благодарность. Иисус наставлял своих учеников к благодарности и радости за все блага, которые им предоставлены,

что может способствовать высокому уровню жизни граждан в результате эффективной государственной деятельности.

Рис. 1. Принципы морали и этики Иисуса Христа

Иисус Христос использовал в своей коммуникации множество стратегий, однако главным его принципом было наставление «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12) [1, с. 1019]. Применительно к руководителю-лидеру, это может выражаться следующим образом:

1. Уважение к собеседнику и поиск общего языка. Иисус всегда относился к своим собеседникам с уважением, даже если они были неприятны или отстаивали свои противоположные точки зрения. Он старался найти общее понимание, чтобы добиться взаимопонимания и конструктивной беседы.

2. Четкость в высказываниях. Иисус Христос во время своих проповедей всегда говорил четко и ясно, не оставляя места для двусмысленности. В переговорах это означает, что важно быть точным и конкретным в своих требованиях и высказываниях.

3. Использование метафор и аналогий. Иисус часто использовал множество метафор и аналогий, чтобы подчеркнуть свои идеи и убедить людей в их правильности. Эта стратегия может быть полезной в переговорах, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения и сделать ее более понятной для собеседников.

4. Открытость к новым идеям и изменениям. Иисус Христос всегда был открыт к новым идеям и изменениям. Он не заикливался на своих собственных взглядах и всегда был готов рассмотреть альтернативы. Эта стратегия может быть полезной в работе государственного служащего, чтобы позволить собеседникам высказывать свои идеи и искать компромиссное решение, а также реализовывать принцип win-win-win (выигрываешь ты – выигрываю я – выигрывают они).

5. Использование эмоций. Иисус Христос использовал множество эмоций в своих проповедях и общении. Он умел поднять настроение людям и вызвать настоящее чувство вдохновения. В коммуникациях использование эмоций может помочь установить позитивный настрой и найти общие идеи.

В Библии нет точных упоминаний об эмоциональном интеллекте Иисуса Христа, так как этот термин является более современным и научным понятием. Однако, многие события и проявления характера Иисуса показывают, что он обладал высокой эмоциональной интеллектуальностью, которая проявлялась в мудрости, любви, сострадании, терпении, и способности к эмоциональной регуляции.

Вот несколько цитат из Библии, которые могут свидетельствовать об эмоциональном интеллекте Иисуса Христа:

1. «Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?» (Иоанна 6:61) [1, С. 1137].

2. «Иисус, взглянул на него, и полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойдя, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мной взяв крест». (Марка 10:21) [1, С. 1069].

3. «Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первым брось на нее камень». (Иоанна 8:6-7) [1, С. 1139].

4. «И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая» (Марка 3:5) [1, С. 1057].

5. «...пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы?»» (Матфея 9:13) [1, С. 1021].

Эти цитаты открывают образ лидера, у которого выражены высокая степень эмоционального понимания, чуткости к чувствам и потребностям других, умение контролировать свои эмоции и использовать их для мудрого общения и принятия решений.

Не возникает сомнений, что Иисус Христос – идеальный руководитель-лидер, в подтверждение этому можно привести следующие цитаты:

1. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Иоанна 5:19) [1, С. 1134].

2. «...и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Марк 10:44-45) [1, С. 1070].

3. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоанна 8:12) [1, С. 1140].

4. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6) [1, С. 1150].

5. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоанна 10:11) [1, С. 1143].

Эти цитаты показывают, что Иисус Христос был идеальным лидером, который был целиком посвящен Богу и своим последователям, и который представлял путь к жизни и благодати Бога.

Не менее актуальными можно считать управленческие стратегии Иисуса Христа, которые имеют не только религиозное значение, но и могут быть использованы как принципы лидерства и управления. Ниже приведены некоторые примеры управленческих стратегий Иисуса Христа (табл. 1).

Эти управленческие принципы Иисуса Христа могут быть полезными для руководителей, которые стремятся развивать личность своей команды, добиваться результатов и создавать гармоничные условия для работы в коллективе.

Управленческие стратегии Иисуса Христа

Управленческая стратегия	Описание
1. Командное лидерство	Иисус был лидером группы апостолов и управлял ими эффективно. Он не только давал указания, но и демонстрировал приемлемый образ жизни и примеры поведения, которыми его подражали апостолы
2. Развитие личности в команде	Иисус уделял большое внимание развитию каждого из своих последователей, помогая им раскрывать их потенциал и осознавать свои сильные стороны. Он наставлял их и укреплял их веру, что позволило им стать лучшими лидерами в будущем
3. Работа с разнообразием	Иисус сталкивался с людьми из разных сфер жизни и социальных кругов, и он умел находить общий язык и убеждать людей, используя принципы любви и милосердия. Эта стратегия может быть полезной в работе с разнообразными группами людей в бизнесе и общественной жизни
4. Управление ресурсами	Иисус умел эффективно использовать имеющиеся ресурсы, будь то время или финансы, чтобы достичь конкретных целей. Он также учил своих апостолов экономить ресурсы и использовать их для блага всех
5. Стратегия взаимодействия	Иисус был хорошо продумавшем свои стратегии взаимодействия с окружающими людьми. Он использовал различные методы, такие как притчи или примеры из жизни, чтобы лучше понять своих последователей и найти социальный и психологический подход к каждому

Этические принципы и лидерские качества Иисуса Христа, такие как мудрость, сострадание, справедливость, честность, терпение и милосердие, вдохновляют многих людей по всему миру.

Иисус умел управлять людьми из разных социальных групп, понимал их потребности и мотивы и использовал различные методы обучения, такие как притчи и примеры из жизни, чтобы помочь людям лучше понимать его учение. Он также был открыт к общению и умел слушать своих последователей, их идеи и мнения.

Иисус Христос уделял большое внимание развитию личности каждого своего последователя и помогал им раскрыть свой потенциал и стать лучшими версиями самих себя. Он был примером для своих последователей и вдохновлял их на поступки, которые являлись не только благими, но и мудрыми.

Он также был способен эффективно работать с ресурсами, используя их в наилучшем интересе людей. Он укреплял своих последователей верой и доверием и учил их экономить ресурсы и использовать их для хороших дел.

Все эти качества делают Иисуса идеальным руководителем-лидером, который мог бы вдохновить и мотивировать свою команду на достижение высоких результатов и справедливых целей.

Некоторые примеры лидерских качеств Иисуса Христа:

1. Мудрость. Иисус обладал невероятной мудростью, которая проявлялась в его способности понимать сложные ситуации и находить решения, которые были наилучшими для всех людей, вовлеченных в эти ситуации.

2. Сострадание. Иисус был известен своим глубоким состраданием к людям. Он часто служил и помогал больным, умирающим и нуждающимся.

3. Справедливость. Иисус был твердо убежден в справедливости и не допускал насилия или несправедливости в своих учениях. Он также был известен тем, что ратовал за равенство всех людей, что отражалось в его общении со всеми представителями общества.

4. Честность. Иисус всегда говорил правду и никогда не скрывал своего мнения или истинной реальности.

5. Терпение. Иисус был терпеливым лидером, который не терял спокойствия в трудных ситуациях. Он также умел подождать, когда люди самостоятельно приходили к пониманию истины.

6. Милосердие. Иисус был известен своим милосердием и проявлял его в своих поступках. Он прощал людям и умел видеть добро во всех людях.

7. Обучаемость. Иисус умел учиться и прислушиваться к своим последователям и использовал их вклад в свою лидерскую работу.

Эти лидерские качества Иисуса Христа оставляют глубокое впечатление на всех, кто изучает его жизнь и учение, и могут служить примером для руководителей-лидеров по всему миру.

Выводы. Руководитель должен помнить, что создан по образу и подобию Божию. Ему нужно учиться у Создателя быть субъектным: решительным, самостоятельным, с определенными, четкими и свободными своими намерениями. Такой человек: хочет, планирует, делает, анализирует, радуется тому, что сделал. Как в книге Бытия 1: 31, «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма». [1, С. 6]. Сделанному радуется и отдыхает. Человек работает для человека, чтобы оставаться Человеком.

Список использованных источников

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Издательский совет УПЦ МП, К., 2013г., 1371с.

УДК 351

DOI

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИВАНИНА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования;

САМОХИН С.С.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования;
**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены стратегии развития государственной молодёжной политики Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: молодёжная политика, Донецкая Народная Республика, политическая жизнь